

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№ 10

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Elektron nashr. 773 sahifa.

2025-yil, 17-oktyabr

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

QAYTA TIKLANUVCHI YASHIL ENERGIYA: BARCHA UCHUN MUHIM MASALA.....	13
Muxiddin Kalonov	
MOLIYAVIY INNOVATSIYALAR: IQTISODIY MOHIYATI, QO‘LLANILISHI VA RIVOJLANISHI.....	19
Quliyev Begimqul Melikovich	
SAVDO KORXONALARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA STATISTIK TAHLIL USULLARIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI.....	24
Sabirova Oysuluv Shonazarovna	
KORXONANING MEBEL MAXSULOTLARI BOZORIDAGI O‘RNINI KENGAYTIRISH USULLARI	30
Musayeva Shoira Azimovna	
IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA INVESTITSIYA KO‘RSATKICHLARI TIZIMINING FUNKSIONAL JIHATI.....	35
Alabayev Sobitxon	
MAMLAKATIMIZDA MAHSULOTLARNING MUVOFIQLIGINI BAHOLASH AMALIYOTI.....	40
Zakirov Ansabxon Akaidinovich	
ПЕСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЁНЫХ ОБЛИГАЦИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	48
Саидахмедова Аида Мирзаевна	
KORXONALAR FAOLIYATIDA DEBITOR VA KREDITOR QARZDORLIKNI BOSHQARISH	55
Mirzayev Ozod Furkatovich	
AHOLI PUL DAROMADLARI VA HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISH KO‘RSATKICHLARI O‘RTASIDAGI EKONOMETRIK TAHLIL.....	59
Qodirov Farrux Ergash o‘g‘li	
BUDJET RESURSLARI SHAKLLANISHIDA HUDUDNING SOLIQ SALOHİYATINI OSHIRISH VA MOLIYAVIY BARQARORLIK.....	64
Yuldashev Adhamjon Axadjonovich	
SANOAT KORXONALARI IQTISODIY RIVOJLANISHI TUSHUNCHASIGA NAZARIY YONDASHUVLAR.....	69
Muydinov Xusniddin Nuriddin o‘g‘li	
МЕТОДИКА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА	73
Минутдинова Лилия Тагировна, Машарипов Озод Алимович	
ГАРМОНИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН В СООТВЕТСТВИИ С МСФО	78
Абдужалилова Дилноз Абдусаттаровна	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA SMART TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARBLIGI	84
Sobirjonov Muxiddin Toxirjon o‘g‘li	
TO‘LOVGA QOBILIYATSIZLIK HOLATIDAGI KORXONALARDA TUGATISH BALANSINI TUZISH.....	90
Nabiyev Gofurjon Nosirjon o‘g‘li	
O‘ZBEKISTON SANOATINING “YASHIL” IQTISODIYOTGA O‘TAYOTGANLIGI: IMKONIYATLAR VA CHEKLOVLAR	96
Habibullayev Oybek Asliddin o‘g‘li	
YASHIL IQTISODIYOT KONTSEPTSIYASINING EVOLYUTSIYASI VA ILMIY-NAZARIY YONDASHUVLAR.....	102
Allayarov Suxrob Rustamovich	
O‘ZBEKISTONDA TO‘G‘RIDAN-TO‘G‘RI CHET EL INVESTITSIYALARINING MILLIY IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDAGI ROLI	107
Raxmatov Adxam Itolmasovich, Boynazarova Matluba Xatamovna	

HUDUDIY IJTIMOY TENGLIK VA KAMBAG'ALLIKNI YUMSHATISHDA MEHNAT RESURSLARI OMILLARI.....	114
Durumov Temur G'olibovich	
TRANSPORT TARMOG'I VA MILLIY IQTISODIYOTNING ASOSIY TARMOQLARI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIKNI MODELASHTIRISH (SURXANDARYO VILOYATI MISOLIDA)	121
Turayev Baxtiyor Ergashevich, Aymatov Sirojiddin To'raqul o'g'li	
РОЛЬ ЭНЕРГЕТИКИ В ФОРМИРОВАНИИ УСТОЙЧИВОГО РОСТА ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА.....	134
Нигматуллаева Гулчехра Нуруллаевна	
O'ZBEKISTONDA OLIY TA'LIM BOZORINING RIVOJLANISH TENDENTSIYALARI VA UNDA SIFAT MENEJMENTINING ROLI.....	139
Yuldashev Iskandar Bahromovich	
YER QA'RIDAN FOYDALANUVCHILARGA SOLIQ SOLISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	145
Zoxidov Ismatjon Yunusjon o'g'li	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA TURIZM INDUSTRIYASIDA INNOVATSION BIZNES-MODELLAR.....	151
Shaxinabonu Choriyeva	
AVTOTRANSPORT – EKSPEDITSIYA XIZMATLARI BOZORIDA MARKETING KONTSEPSIYASI.....	157
Ergasheva Mukhabbat Abdusamatovna	
“YASHIL” ENERGIYA ISHLAB CHIQRUVCHI KICHIK TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI SOLIQQA TORTISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	163
Toshemirov To'liqin Toirjonovich	
DAVLAT IQTISODIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA SIYOSIY INSTITUTLARNING ROLI VA UNI KUCHAYTIRISH MEKANIZMLARI.....	166
O. Nurmuradov	
TIJORAT BANKLARIDA RAQAMLI BANK TEXNOLOGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH ASOSLARI	171
Meyliqulov Shaxboz Xolmamat o'g'li	
СВЯЗНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ.....	176
Ташматов Гайрат Ровшанович, Содиков Авазбек Мадаминович	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI TURIZM SOHASINI RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	183
Zarikeyeva Miyasar Maratovna	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING RIVOJLANISH TENDENSIYASI.....	187
Saidrahmatova Zuhraxon Saidazim qizi	
O'ZBEKISTON KONCHILIK SANOATI KORXONALARIDA INVESTITSION JARAYONLARNI BOSHQARISH VA INNOVATSION XAVFLARNI KAMAYTIRISH STRATEGIYALARI	192
Kurbanova Mehriniso Nematjanovna	
O'ZBEKISTONDA QULAY INVESTITSIYA MUHITINI SHAKLLANTIRISH MUAMMOLARI.....	196
Xuramov Zafar Rajabaliyevich	
PAHTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARIDA XOMASHYO TA'MINOTI BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING XORIJ DAVLATLAR TAJRIBASI.....	201
Zakirov Abduazim Abdurashidovich	
НОВЫЙ ЭТАП ПРИМЕНЕНИЯ РЫНОЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	206
Махкамов Ибраим	
O'ZBEKISTONDA SUG'URTA BOZORINING RIVOJLANISH TENDENTSIYALARI.....	213
Xushmuradov Oman, Ismoilov Sherzod Ismoil o'g'li	
GLOBALIZATSIYA SHAROITIDA MILLIY IQTISODIYOT NAZARIYASI.....	217
Mo'ydinov Xurshidbek Abdullayevich	
DORIVOR O'SIMLIKLARNI QAYTA ISHLASHNING HOZIRGI HOLATI VA MUAMMOLARI	221
Usmonov Mirg'ulom Xoshim o'g'li	

BARQAROR IQTISODIY O‘SISHGA YERISHISHDA SUN’IY INTELLEKT TIZIMLARINI QO‘LLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILASHTIRISH (XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI MISOLIDA)	227
Nasrulloev Hayotjon Xabibulloevich	
НЕЙРОИНТУИТИВНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ЕГО РОЛЬ В УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ В БИЗНЕСЕ.....	233
Ягудин Дмитрий Рустамович	
RESURLARNI SOLIQQA TORTISH AMALIYOTINING XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI VA ULARNING MILLIY SOLIQ TIZIMIDA QO‘LLASH MASALALARI	240
Nasimdjanoov Yunusjon Zoxidovich	
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KICHIK TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI UCHUN QO‘LLANILAYOTGAN SOLIQQA TORTISH MEKANIZMLARI	246
Akbarov Akramjon Ibragimzhonovich	
TO‘QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA “YASHIL” MARKETINGNI JORIY ETISHNING DOLZARB JIHATLARI	250
Bazarova Fayyoza Tuxtamurodovna	
INSON KAPITALI VA IQTISODIYOTNING RAQAMLI TRANSFORMATSIYASI.....	255
Muzaffar Raximov	
UY-JOY KOMMUNAL XO‘JALIGINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	259
Odamboyev Oybek Ravshanbek o‘g‘li	
INTERNATIONAL ORGANIZATIONS’ APPROACHES TO ATTRACTING INVESTMENT IN HUMAN CAPITAL	268
Akhmadaliyeva Nikholakhon	
RAQAMLI PLATFORMALAR ORQALI KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI.....	273
Vohobov Hikmatillo Ma‘mirjon o‘g‘li	
ФОРСАЙТ И ЭКОНОМИЧНЫЕ ИННОВАЦИИ КАК ДРАЙВЕРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ САМАРКАНДА	280
Tohirova Gullola Mirkamolovna	
KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI BOSHQARISHDA KASB-HUNAR TA‘LIMI BITIRUVCHILARINING O‘RNI	287
Toshpulatov Sherzod Xaydarkulovich	
DIGITAL TECHNOLOGIES IN ECOTOURISM: INNOVATIVE STRATEGIES FOR ADVANCING GREEN TOURISM.....	292
Barno Erkayeva	
AGROTURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	296
Baymuradova Iroda Shermamatovna, Mardonova Zarifa Numonjonovna	
DAVLAT BUDJET NAZORATI TIZIMINI RIVOJLANTIRISH YO‘NALISHLARI	301
B.Sh.Mirzayev	
YOSHLAR BANDLIGIDA KO‘NIKMALAR NOMUTANOSIBLIGI MUAMMOLARI VA YECHIMLARI.....	307
Rahmatxo‘jayev Axrorxo‘ja Akmal o‘g‘li	
TO‘QIMACHILIK MAHSULOTLARINING EKSPORT SALOHİYATINI TAHLIL QILISH VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARINI BAHOLASH.....	311
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА.....	317
Рахимходжаева Нодира Саидахраловна	
QISHLOQ XO‘JALIGI TA‘MINOT ZANJIRI JARAYONLARINING HOZIRGI HOLATINI TAHLIL QILISH.....	323
Ermonov Farrux	
O‘ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI SHAKILLANTIRISH JARAYONIDA MOLIVAVIY NAZORATNI INNOVATSION TA‘LIM YO‘NALISHLARINI YO‘LGA QO‘YISH ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH YO‘LLARI.....	329
Turg‘unov Bahtiyor Nuriddinovich	

MARKAZIY OSIYODA SUV RESURSLARINI BOSHQARISH VA HAMKORLIKNING DOLZARB MASALALARI	334
Amanbaev Amanali Orazbaevich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA YANGI TURDAGI LOGISTIKA XIZMATLARINING USLUBIY ASOSLARI.....	338
Z. Teshayev	
O'ZBEKISTON AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA XIZMATLARI SOHASINING AMALDAGI HOLATINI TAHLIL QILISH.....	343
Suyunov Asror Baxtiyorovich	
KORPORATIV BOSHQARUVDA LEADERSHIP 4.0 TAMOYILLARINI JORIY ETISH SAMARADORLIKNI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	349
Ismailov Allayor Rashidovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASH MASALALARI.....	355
Yusupov Farxod Adamboyevich	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTNI O'RNI VA UNI RIVOJLANTIRISHNI USTUVOR YO'NALISHLARI	359
Abdullaeva Nilufar Javdat qizi	
MINTAQADA SANOAT KORXONALARINI RIVOJLANTIRISHNING SOLISHTIRMA EKONOMETRIK MODELLARI (SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA)	363
Saatmurotov Shohrux Zafar o'g'li	
O'ZBEKISTON SUG'URTA BOZORI: RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA ISTIQBOLLI IMKONIYATLAR	369
Abdurazaqov Jasur Abdunasimovich	
RAQAMLI PLATFORMALAR YORDAMIDA NORASMIY VA YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISHNING QO'SHIMCHA IMKONIYATLARI TO'G'RSIDA.....	374
Nasrullayev Hikmatullo Habibulloyevich	
O'ZBEKISTONDA KICHIK VA O'RTA BIZNESNI QO'LLAB-QUVVATLASH MAQSADIDA "XIZMATLAR IPOTEKASI" MOLIYAVIY INSTRUMENTLARINI AMALIYOTGA JORIY QILISH MASALALARI	379
Uskenbayeva Dilnoza Boxodir qizi	
ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ЛУКА В ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ.....	384
Суюнов Шохзодбек Мурод угли	
XORIJIY DAVLATLAR SANOAT IQTISODIYOTIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH TAJRIBASI (YAPONIYA, KOREYA VA GERMANIYA MISOLIDA)	389
Mansurova Sayyora Baxtiyor Kizi	
KORXONALARDA ISHLAB CHIQRARISH XARAJATLARI HISOBGA OLIHDA XORIY TAJRIBASINI QO'LLASH	395
Raxmatov Baxriddin Baxtiyor o'g'li	
PECULIARITIES OF THE IRRIGATION WATER DELIVERY PAYMENT IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	399
Muminov Sherzod Kholmiraevich	
DIGITALIZATION OF AGRICULTURAL PRODUCTS FOR EXPORT	404
Azimov R.B.	
AHOLI JON BOSHIGA UMUMIY DAROMADLAR HAJMINI TREND MODELLAR ASOSIDA PROGNOZLASH	409
Xolto'rayev Islom Ilhomovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA YANGI BANDLIK SHAKLLARI	416
Sayipov Begzod Rahimovich	
TIJORAT BANKLARINING YANGI DAVR SHAROITIDA MOLIYAVIY BARQARORLIGINI BAHOLASH USULLARI VA INDIKATORLARI	422
Sadikov Iskandar Gayratovich	
TIJORAT BANKLARI AKTIVLARINING SAMARADORLIGINI IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI	427
Ibrohimov Davronbek Muhammadi o'g'li	

MAHALLIY BUDJET SOLIQLI DAROMADLARI BAZASI BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA SOLIQLAR TA'SIRCHANLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	433
<i>Isoqov Zafarjon Zokirjonovich</i>	
TOSHKENT SHAHRIDAGI YIRIK SOLIQ TO'LOVCHILARNING SOLIQ QARZDORLIGI TAHLILI	438
<i>Soipov Boburmirzo Nosirjon o'g'li</i>	
РОЛЬ ЖИЛИЩНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В СИСТЕМЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ МЕЗОУРОВНЯ.....	446
<i>Далиев Ахтам Шарафудинович</i>	
TO'QIMACHILIK SANOAT KORXONALARIDA INSON RESURSLARINI BOSHQARISHDA XORIJ TAJRIBALARINING ZARURLIGI.....	454
<i>Abdullayev Dostonbek G'ofurjon o'g'li</i>	
TURISTIK KLASTERLARNING NAZARIY ASOSLARI VA ULARNING HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISHDAGI O'RNI.....	458
<i>Xaitov Oxunjon Nomoz o'g'li</i>	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RESURS TA'MINOTI BOSHQARUVINING NAZARIY KONSEPSIYALARI VA MODELLARI.....	462
<i>Arziqulova Oybar chin Eshquvat qizi</i>	
XIZMATLAR SEKTORIDA RAQAMLI INNOVATSIYALAR VA MIJOZLAR EHTIYOJLARINI QONDIRISH MEKANIZMLARI.....	467
<i>Xudoyorov Lochinbek Bahromovich</i>	
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА.....	472
<i>Базаров Бердымурад Улугмуродович, Атавуллаева Саида Джумабекмуродовна</i>	
TURIZM SOHASIDA KADRLAR SALOHİYATINI OSHIRISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEKANIZMI.....	478
<i>Ho'jaqulov Bobur Rustam o'g'li</i>	
KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA DAVLATNING RO'LI	483
<i>Nabiyeva Muxabbat Djabirxanovna</i>	
"HOW GREEN INVESETMENTS CAN EFFECT ON ECONOMIC GROWTH IN DEVELOPING COUNTRIES"	485
<i>Farangiz Ma'rufjonovna Pirmatova</i>	
TIJORAT BANKLARIDA UZOQ MUDDATLI RESURSLAR MANBALARI VA ULARNING HAJMINI OSHIRISHNING ZARURIYATI.....	493
<i>Abduraxmonov Akmal Nurmamat o'g'li</i>	
GLOBAL BOSHQARUV VA BARQAROR RIVOJLANISHDA YASHIL TEXNOLOGIYALARNING ROLI	498
<i>M.Sh. Tolipov</i>	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ	504
<i>Буранбаева Шоира Рустамовна</i>	
O'ZBEKISTON SHAROITIDA PIYOZ YETISHTIRISHDA TOMCHILATIB SUG'ORISHNI QO'LLASH ISTIQBOLLARI	508
<i>Suyunov Shohzodbek Murod o'g'li</i>	
YENGIL SANOAT KORXONALARINING RIVOJLANISHIGA BOSHQARUV MADANIYATIDAN FOYDALANISHNING TA'SIRI.....	513
<i>Aknazarova Zebiniso Bagdadovna</i>	
ISHLAB CHIQRISHNI DIVERSIFIKATSIYALASH SHAROITIDA KORPORATIV BOSHQARUVNING TASHKILIY-IQTISODIY MEKANIZM SAMARADORLIGINI ANIQLASH USULLARI	518
<i>Qurbaniyazov Shaxzodbek Karimovich</i>	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISH VA JOYLASHTIRISHNING IQTISODIY VA TASHKILIY ASOSLARI	524
<i>Salimov Burxon Abubakirovich</i>	
"YASHIL" IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH VA UNDA ENERGIYADAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	530
<i>Berdiyeva Aziza G'anisher qizi</i>	

SIRKULAR IQTISODIYOTDAN KORXONA VA TADBIRKORLAR MANFAATLARI	535
Sodikov Zokir Rustamovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK SOHASIDA ME'YORIY-HUQUQIY BAZANI ISHLAB CHIQISH.....	541
Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Ubaydullayev Toxirjon Abdullajanovich	
MINTAQA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI CHAKANA SAVDOSIDA SHADOW WAREHOUSE MODELIGA ASOSLANGAN YETKAZIB BERISH TIZIMINI JORIY QILISH.....	548
Ibrayimova Dilnoza Abdisherpovna	
XIZMATLAR SAVDOSI SOHASIDA O'ZBEKISTONNING XALQARO HAMKORLIK IMKONIYATLARI	555
Qodirjonov A.M.	
TO'QIMACHILIK SANOATINI IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDA RESURLARDAN SAMARALI FOYDALANISH KONSEPSIYASINI SHAKLLANTIRISH USLUBIYOTI.....	559
Madraximova Gulasal Ro'zimboy qizi	
ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ СМАРТ-ТУРИЗМА И ИХ ПРИМЕНИМОСТЬ К КУЛЬТУРНОМУ НАСЛЕДИЮ УЗБЕКИСТАНА.....	564
Салихбаев Нурсултон Равшанович	
IJTIMOIIY NIHOYA TIZIMI VA IJTIMOIIY TIBBIY XIZMATLAR O'ZARO BOG'LIQLIGINING NAZARIY ASOSLARI.....	572
Shanazarov Farrux Shodiyorovich	
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ JOB VARAKA ДЛЯ РЫНКА ТРУДА УЗБЕКИСТАНА.....	577
Еримбетова Улбосын Маратовна	
TASHQI SAVDO VA INVESTITSIYALAR TAHLILI HAMDA ULARNING IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TA'SIRI.....	582
Jalolov Bekzod Sherzod o'g'li	
“O'ZBEKISTONDA KICHIK VA O'RTA BIZNESLAR UCHUN SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA MOLIYAVIY KO'RSATKICHLARNI TAHLIL QILISH VA RAQAMLI YECHIMLAR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH”	586
Azamatjon Mardayev Abdusamat o'g'li	
FARMATSEVIKA MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQARUVCHI KORXONALARDA BUXGALTERIYA HISOBINI TASHKIL ETISHNING ME'YORIY-HUQUQIY ASOSLARI.....	591
Xudaynazarova Dilnoza Gafurovna	
O'ZBEKISTONDA INNOVASION TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA KADRLAR TAYYORLASH MENEJMENTINING AMAL QILISH USULLARI VA TURLARI	596
Ergashev To'liqin Shokirovich	
HUDUDIIY IQTISODIYOTNI RAQAMLI TEKNOLOGIYALAR ASOSIDA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	602
Ibragimov Baxrom Baxodirovich	
ISLOMIY MOLIYA INSTRUMENTLARINI JORIY ETISH ORQALI O'ZBEKISTONDA MOLIYA BOZORINI DIVERSIFIKATSIYA QILISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI.....	606
Xodjayev Aziz Shovkatovich	
MAHALLIY HOKIMIYAT QAROR QABUL QILISH JARAYONLARIDA DINAMIK OMILLAR VA ULARNING INTEGRATSIYASI	611
Axmedov Farxod Raxmonjonovich	
UZOQ MUDDATLI AKTIVLAR AUDITINI TASHKIL ETISH VA TAHLIL QILISH METODLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	617
Rizakulov Abdurauf Abdimutalibovich	
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ТУРИЗМА ЧЕРЕЗ КРЕАТИВНУЮ ИНДУСТРИЮ В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН.....	623
Хошимова Камилла Навфал қизи	
IMITATION MODELDA AXBOROT NORAVSHANLIGI SABABLI YUZAGA KELADIGAN IQTISODIY SAMARASIZLIK TAHLILI.....	633
Qodirov Zohidjon Eralievich	

JISMONIY SHAXSLAR TOMONIDAN KREDITLARDAN FOYDALANISHNING NAZARIY ASOSLARI	637
Turdiyeva Kumush Erkinovna	
SOG'LIQNI SAQLASH XIZMATLARI SOHASIDA SIFATNI BAHOLASH KO'RSATKICHLARI VA IQTISODIY SAMARADORLIK O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK	641
Usmanova Nasiba Akbarjonovna, Eshbekova Xayriniso Baxtiyorovna	
SOLIQ TO'LOVCHILAR FAOLIYATINING SEGMENTATSIYASIGA ASOSLANIB SOLIQ XAVFLARINI ANIQLASH VA BAHOLASHNING AMALIY YONDOSHUVI	648
Elbaeva M.R.	
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK NAZARIY ASOSLARI VA IQTISODIY RIVOJLANISHGA TA'SIRI.....	653
Hamroyev G'ayratjon Sultonovich	
QURILISH MATERIALLARI SANOATIDA ISHLAB CHIQRISHNI SIFAT MENEJMENTI TAMOYILLARI ASOSIDA TASHKIL ETISHNING XORIJ MAMLAKATLAR TAJRIBASI	657
Achilov Ilmurad	
MINTAQALAR INVESTITSION SALOHİYATINI OSHIRISHNING NAZARIY VA METODOLOGIK ASOSLARI	663
Qobilov Anvar Eshpo'lotovich	
KORXONALARNING YASHIL MARKETING STRATEGIYASINI ISHLAB CHIQISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	669
Sapayev Axmed Durdibayevich	
SANOAT KORXONALARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASHDA KO'P MEZONLI TAHLIL USULLARINI QO'LLASH.....	674
Muxammadaliyev Mirzohidjon Muxammadali o'g'li	
BOJXONA HUDUDIDA QAYTA ISHLASH BOJXONA REJIMINING AMALDAGI HOLATI TAHLILI	681
Abdullayev Shaxzodbek	
ENSURING SUSTAINABLE REGIONAL DEVELOPMENT THROUGH INTEGRATION OF RECREATION AND ECOTOURISM RESOURCES IN UZBEKISTAN	686
Shaymanova Nigora Yusupovna	
MAKROIQTISODIYOTDA ISTE'MOL VA JAMG'ARISH FUNSIYALARI VA ULARNING O'ZBEKISTONDA O'ZGARISHI TENDENSIYALARI	691
Rustamov Narzillo Istamovich	
CHAKANA SAVDONI BOSHQARISHDA "BIG MIDDLE" NAZARIYASIDAN FOYDALANISH.....	697
Yaqubov Azizbek G'anibekovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA HUNARMANDCHILIKNI RIVOJLANTIRISHNING PROGNOZ VARIANTLARI.....	701
Ermetov Amirbek Ismailovich	
FISKAL NOMARKAZLASHTIRISH BO'YICHA XITOIY TAJRIBASI.....	708
Lokayev Bekzod Sherkobilovich	
SANOAT KORXONALARIDA RAQAMLI BOSHQARUV TIZIMLARI: IMKONIYATLAR VA CHEKLOVLAR.....	712
Ismatullayeva Munixon Bori qizi	
EKOLOGIYA VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH SOHASIDA DASTURIY BUDJETLASHTIRISH BO'YICHA XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI.....	717
Dilshod Pulatov, Dildora Mirzaeva, Gulzora Qahharova	
TIKUV-TRIKOTAJ SANOATIDA MEHNAT UNUMDORLIGINI OSHIRISH OMILLARI VA BOSHQARUV STRATEGIYALARI.....	725
Mardiyev Bunyod Sirojiddin o'g'li	
BURNOUTNING OLDINI OLIH: XODIMLAR SALOMATLIGI STRATEGIYASI.....	731
Ergasheva E'zoza Dilshod qizi	
O'ZBEKISTONDA KORXONALARNING TASHQI IQTISODIY FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISHNING HOZIRGI HOLATI VA MUAMMOLARI.....	736
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARIDA XARAJATLARNI BOSHQARISH VA HISOBGA OLIHNING INNOVATSION USULLARI: MENEJMENT VA BUXGALTERIYANING O'ZARO INTEGRATSIYASI.....	742
Mamadiyarov Dilshad Uralovich, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	

RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDA AHOLI DAROMADLARINI OSHIRISH MEKANIZMLARI.....	748
Uzoqov Suhrobjon Do'smat o'g'li	
OLIY TA'LIMNI MOLIYALASHTIRISH MODELLARI.....	754
Talapova Nargiza Baxriddinovna	
ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДОБЫЧИ ПРИРОДНОГО ГАЗА ИЗ ТРЁХ СКВАЖИН УЧАСТКА ХОДЖАСАЯТ ГКМ ДЕНГИЗКУЛЬ.....	758
Набиев Шахзод Темурович, Иргашбаев Шохрух Фаррух угли, Маннафов Улугбек Умар угли	
MADANIY TURIZM INDUSTRIYASINING RIVOJLANISH IMKONIYATLARI VA O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	764
Toxirov Dilyor Davlatovich	
MOLIYAVIY AUTSORSING NAZARIYALARI VA UNING RIVOJLANISH BOSQICHLARI	768
Babadjanov Umidbek Kamildjanovich	

MOLIYAVIY AUTSORSING NAZARIYALARI VA UNING RIVOJLANISH BOSQICHLARI

Babadjanov Umidbek Kamildjanovich

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti

“Biznes va boshqaruv” kafedrası o‘qituvchisi

Email: u.k.babadjanov@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada moliyaviy autsorsing nazariyalari va ularning bozor samaradorligini baholash mexanizmlari ilmiy-nazariy hamda amaliy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqotda tranzaksiya xarajatlari, agentlik, resurslarga asoslangan va strategik boshqaruv nazariyalari asosida moliyaviy autsorsingning iqtisodiy samaradorligini o‘lchash tamoyillari ishlab chiqilgan. Xulosa sifatida ishlab chiqilgan model O‘zbekiston Respublikasi moliyaviy xizmatlar bozorining raqobatbardoshligini, shaffofligini va barqaror rivojlanishini ta‘minlashda ilmiy-amaliy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: autsorsing, moliyaviy autsorsing, autsorsing nazariyalari, iqtisodiy samaradorlik ko‘rsatkichlari, moliyaviy xizmatlar, baholash mexanizmi.

Abstract. This article examines the theories of financial outsourcing and the mechanisms for assessing their market efficiency from both theoretical and practical perspectives. The study develops principles for measuring the economic effectiveness of financial outsourcing based on the transaction cost theory, agency theory, resource-based view, and strategic management concept. In conclusion, the proposed model serves as a scientific and practical foundation for ensuring the competitiveness, transparency, and sustainable development of the financial services market in the Republic of Uzbekistan.

Key words: outsourcing, financial outsourcing, outsourcing theories, indicators of economic efficiency, financial services, evaluation mechanism.

Аннотация. В данной статье рассматриваются теории финансового аутсорсинга и механизмы оценки их рыночной эффективности с научно-теоретических и практических позиций. В исследовании разработаны принципы измерения экономической эффективности финансового аутсорсинга на основе теории транзакционных издержек, агентской теории, ресурсно-ориентированного подхода и концепции стратегического управления. В заключение показано, что предложенная модель служит научно-практической основой для обеспечения конкурентоспособности, прозрачности и устойчивого развития рынка финансовых услуг Республики Узбекистан.

Ключевые слова: аутсорсинг, финансовый аутсорсинг, теории аутсорсинга, показатели экономической эффективности, финансовые услуги, механизм оценки.

KIRISH

Zamonaviy bozor iqtisodiyoti sharoitida tadbirkorlik faoliyatining rivojlanish jarayoni o‘zaro bog‘liq, dinamik va yuqori raqobatli iqtisodiy mexanizmlar tizimi bilan ifodalanadi. Ushbu tizimda har bir xo‘jalik subyekti tomonidan qabul qilinayotgan boshqaruv qarorlari nafaqat daromad va xarajatlar nisbatining muvozanatiga, balki resurslardan foydalanish samaradorligining strategik darajasi va institutsional boshqaruv sifatiga ham bevosita bog‘liq bo‘lib bormoqda. So‘nggi yillardagi amaliy kuzatishlar shuni ko‘rsatmoqdaki, korxonalar faqat o‘z ichki resurslari — mehnat salohiyati, moliyaviy imkoniyatlar va texnik baza — bilan cheklanib qolmayapti. Aksincha, ular tashqi ixtisoslashgan provayderlar bilan hamkorlikni kengaytirish, ya‘ni moliyaviy autsorsing mexanizmlaridan foydalanish orqali faoliyatning iqtisodiy va tashkiliy samaradorligini oshirishga intilmoqda.

Bunday yondashuv korxonalarga operatsion xarajatlarni kamaytirish, moliyaviy hisobotlarning sifatini oshirish, risklarni diversifikatsiya qilish hamda boshqaruv jarayonlarini optimallashtirish imkonini beradi. Shu tariqa, moliyaviy autsorsing iqtisodiy tizimlarda resurslardan foydalanishning institutsional moslashuvchanligini, raqobat ustunligini shakllantirish va barqaror o‘sish strategiyasini amalga oshirish imkonini beruvchi muhim boshqaruv modeli sifatida qaralmoqda.

Mazkur jarayon mohiyat e‘tibori bilan korxonalarining ichki potensialini asosiy kompetensiyalar doirasida jamlash va yordamchi funksiyalarni tashqi professional tashkilotlarga topshirish orqali iqtisodiy samaradorlikning yangi paradigmasini shakllantiradi. Natijada, moliyaviy autsorsing bozor mexanizmlari faqatgina operatsion

darajadagi tejamkorlik vositasi emas, balki strategik boshqaruv, innovatsion yangilanish va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlovchi konseptual model sifatida namoyon bo'lmoqda. Nazariy jihatdan ushbu yondashuv iqtisodiy adabiyotlarda outsorsing konsepsiyasi sifatida talqin etiladi.

Natijada, moliyaviy outsorsingning iqtisodiyotdagi o'rni bugungi kunda ko'p bosqichli va tizimli xususiyat kasb etmoqda: u nafaqat mikroiqtisodiy darajada (korxonalar xarajatlarini kamaytirish, moliyaviy boshqaruvni optimallashtirish va xizmat sifatini oshirish), balki makroiqtisodiy miqyosda ham — milliy raqobatbardoshlikni mustahkamlash, iqtisodiy integratsiyani chuqurlashtirish va global me'yorlarga moslashuvni jadallashtirishda — muhim strategik ahamiyatga ega. Shu tarzda, moliyaviy outsorsing nafaqat operatsion samaradorlikni ta'minlovchi vosita, balki innovatsion iqtisodiyot va institutsional transformatsiyaning tarkibiy elementi sifatida namoyon bo'lmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

So'nggi o'n yilliklarda raqamli outsorsing modeli (SAP, Oracle, UiPath kabi platformalar) hamda barqarorlikka yo'naltirilgan outsorsing konsepsiyalari (ESG, GRI standartlari asosida) moliyaviy boshqaruv amaliyotiga yangi paradigma sifatida kirib keldi. Ushbu yondashuvlar korxonalar moliyaviy jarayonlarni avtomatlashtirish, real vaqt rejimida KPI ko'rsatkichlarini monitoring qilish va ekologik hamda ijtimoiy mas'uliyat tamoyillarini moliyaviy xizmatlar tizimiga integratsiya etish imkonini berdi.

Shu bilan birga, Teece, Pisano va Shuen 1997-yilda ilgari surgan dinamik salohiyatlar nazariyasi moliyaviy outsorsingning nazariy asosini yanada mustahkamladi. Unga ko'ra, korxonalar muvaffaqiyatining kaliti — bu bozor o'zgarishlariga tezkor moslasha olish, innovatsion imkoniyatlardan foydalanish va resurslarni qayta konfiguratsiya qilish qobiliyatidir. Ushbu yondashuv outsorsingni kredit, risk-menejment va likvidlik nazorati jarayonlarida operatsion tezlik va moslashuvchanlikni oshiruvchi instrument sifatida asoslab beradi [1].

Moliyaviy outsorsing nazariyalarining metodologik poydevori 1937-yilda R. Coase tomonidan ishlab chiqilgan tranzaksiya xarajatlari nazariyasiga borib taqaladi. Uning "The Nature of the Firm" asarida korxonaning ichki boshqaruv (ierarxiya) va tashqi bozor (market) mexanizmlarini tanlash qarori tranzaksiya xarajatlari darajasi bilan belgilanadi [2].

Keyinchalik O. Williamson ushbu yondashuvni rivojlantirib, outsorsingni eng past tranzaksiya xarajatini ta'minlovchi optimal boshqaruv shakli sifatida izohladi. Unga ko'ra, tashqi xizmatlardan foydalanish samaradorligi korxonaning resurslardan foydalanish, nazorat va bitim xarajatlari minimallashtirish qobiliyatiga bog'liqdir [3].

1989-yilda M. F. Corbett outsorsing tushunchasiga aniq ilmiy mazmun berib, uni "ilgari korxonaning o'zida bajarilgan funksiyalarni tashqi ixtisoslashgan tashkilotlarga topshirish amaliyoti" sifatida ta'rifladi. Ushbu yondashuv outsorsingni oddiy tashqi xizmat emas, balki tashkiliy-iqtisodiy samaradorlikni oshirish vositasi sifatida talqin etish imkonini yaratdi [4].

1990-yillarda menejment nazariyasining asoschilaridan biri P. Drucker outsorsing konsepsiyasini strategik boshqaruv falsafasi darajasiga ko'tardi. Uning mashhur "Do what you do best and outsource the rest" degan g'oyasi korxonalar o'z resurslarini asosiy kompetensiyalarga jamlash, ikkilamchi jarayonlarni esa tashqi professional provayderlarga ishonchli tarzda topshirish zarurligini anglatadi [5].

Moliyaviy outsorsing xizmatlar bozorining shakllanishi va rivojlanish bosqichlari iqtisodiy amaliyot hamda ilmiy-nazariy izlanishlarning uzviy integratsiyasi natijasida yuzaga kelgan murakkab evolyutsion jarayonni ifodalaydi. Shu nuqtayi nazardan, adabiyotlarda moliyaviy outsorsing nazariyasining rivoji iqtisodiy tafakkurning turli bosqichlarida yetakchi olimlarning konseptual qarashlari bilan boyigan, amaliyotda esa ularning g'oyalari bozor samaradorligini oshirishga qaratilgan mexanizm va modellar tizimi sifatida namoyon bo'lganini ko'rsatadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasi moliyaviy outsorsingning nazariy asoslari va bozor samaradorligini baholash mexanizmlarini tizimli, institutsional hamda komparativ yondashuvlar asosida o'rganishga tayanadi. Ishda tranzaksiya xarajatlari, agentlik va resurslarga asoslangan nazariyalar konseptual asos sifatida qo'llanilib, moliyaviy outsorsingning iqtisodiy samaradorlik ko'rsatkichlari statistik, tahliliy va modellashtirish usullari yordamida baholandi. Shuningdek, xalqaro amaliyot va milliy bozor ma'lumotlari kompozit indeks yondashuvi orqali taqqoslab o'rganildi hamda natijalar nazariy umumlashtirish va empirik tahlil asosida ilmiy xulosalarga keltirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Moliyaviy outsorsing xizmatlar bozorida mavjud nazariy yondashuvlarning samaradorlik darajasini aniqlash ularning amaliy qo'llanilish imkoniyatini, iqtisodiy ustunliklarini, tashkiliy hamda texnologik afzalliklarini ilmiy

asosda baholashga xizmat qiladi. Har bir nazariya — tranzaksiya xarajatlari, agentlik, resurslarga asoslangan yoki kompetensiya yondashuvi — bozor sharoitida turlicha samaradorlik mexanizmlarini namoyon etadi.

Moliyaviy outsorsing xizmatlar bozori o'z taraqqiyotida besh asosiy bosqichni bosib o'tgan bo'lib, har bir davr o'ziga xos institutsional shakllanish, texnologik yangilanish va iqtisodiy samaradorlik paradigmasi bilan ajralib turadi. Ushbu bosqichlar moliyaviy boshqaruv tizimining soddalashtirilishidan tortib, sun'iy intellekt asosida avtomatlashtirilgan kompleks xizmatlar tizimigacha bo'lgan evolyutsiyani ifodalaydi (1-jadval).

1-jadval. Moliyaviy outsorsing xizmatlar bozorining rivojlanish bosqichlari

Bosqich	Asosiy xususiyatlari	Ilmiy asos
Boshlang'ich bosqich (1970-1990)	Yordamchi moliyaviy xizmatlar (maosh, hisob-faktura) tashqi firmalarga topshirildi.	Amaliy tajriba, nazariy asoslar shakllanmagan.
Institutsionalizatsiya bosqichi (1990-2000)	Maxsus moliyaviy outsorsing firmalari paydo bo'ldi, hisobot va audit segmentatsiyalandi.	Tranzaksion xarajatlar nazariyasi (Coase, Williamson), RBV (Barney).
Raqamlashtirish bosqichi (2000-2010)	Bulutli buxgalteriya, masofaviy monitoring va IT avtomatizatsiya joriy etildi.	Business Process Reengineering (BPR).
Strategik avlod bosqichi (2010-2020)	BPO va KPO asosidagi kompleks moliyaviy boshqaruv xizmatlari rivojlandi.	Core Competence nazariyasi (Prahalad & Hamel).
Raqamli intellektual bosqich (2020-hozirgacha)	AI, RPA, ESG tamoyillari bilan integratsiyalashgan aqlli moliyaviy outsorsing shakllandi.	Digital outsourcing theory, ESG-based outsourcing, Cost-benefit (Giertl).

Boshlang'ich bosqich moliyaviy outsorsing amaliyotining shakllanish davri bo'lib, buxgalteriya, ish haqi (payroll) va soliq hisobi kabi yordamchi funksiyalarni tashqi tashkilotlarga topshirish bilan tavsiflanadi. Bu jarayonning asosiy sababi korxonalarda hisob-kitob operatsiyalarining hajmi ortib borishi, ichki mehnat resurslari yetishmovchiligi va ma'muriy xarajatlarning ko'payishidir.

Institutsionalizatsiya bosqichi esa outsorsing amaliyotining tizimli iqtisodiy model darajasiga ko'tarilgan davrni ifodalaydi. Maxsus moliyaviy outsorsing kompaniyalari — Deloitte, PwC, EY, KPMG — faoliyat yurita boshladi. Xalqaro buxgalteriya standartlari (IFRS, GAAP) joriy etilishi hamda "shared service center" konsepsiyasining kengayishi natijasida moliyaviy xizmatlar segmentatsiyasi shakllandi.

Uchinchi bosqichda moliyaviy outsorsing raqamli texnologiyalar bilan uyg'unlashdi. Bulutli buxgalteriya, masofaviy monitoring va IT-avtomatlashtirish tizimlari joriy etildi. Internet infratuzilmasining rivojlanishi natijasida xizmatlar global tarmoq orqali boshqariladigan shaklga o'tdi.

Strategik avlod bosqichi outsorsingni operatsion vosita sifatidagi roldan chiqargan holda, uni korporativ strategiyaning ajralmas elementi darajasiga ko'tardi. BPO va KPO yondashuvlari asosida moliyaviy tahlil, budjetlashtirish, nazorat va rejalashtirish funksiyalari tashqi mutaxassislarga ishonchli tarzda topshirila boshlandi.

Hozirgi davr moliyaviy outsorsing evolyutsiyasining eng yuqori bosqichi bo'lib, unda sun'iy intellekt (AI), robotlashtirilgan jarayonlar (RPA), ma'lumot tahlili (Big Data) va barqarorlik tamoyillari birlashtirilgan kompleks yondashuv shakllanmoqda. Moliyaviy outsorsing xizmatlar bozori evolyutsion bosqichlarda oddiy amaliy tajribadan raqamli intellektual tizim darajasigacha rivojlandi.

Agar dastlabki bosqichlarda outsorsing operatsion xarajatlarni kamaytirish vositasi sifatida qaralgan bo'lsa, bugungi kunda u strategik raqobat ustunligini yaratish, ESG barqarorligini ta'minlash va raqamli innovatsiyalarni joriy etishning asosiy mexanizmiga aylandi. Bozor ishtirokchilarining strategik qarorlarida asosiy mezonlar sifatida xarajatlarni optimallashtirish, vaqt resurslaridan samarali foydalanish, xizmat sifati va shaffoflik darajasini oshirish omillari yetakchi ahamiyat kasb etmoqda.

Shu sababli, moliyaviy outsorsing nazariyalarining amaliy qiymatini baholashda ularning qo'llanish sohasi, iqtisodiy natijalari, risk va foyda nisbati hamda strategik barqarorlik darajasi kompleks indikatorlar asosida o'lchanadi. Bunday yondashuv moliyaviy outsorsingning nazariy modellari bilan real bozor samaradorligi o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni ochib beradi hamda har bir konsepsiyaning institutsional moslashuvchanligi va raqobatbardoshlik darajasini aniqlash imkonini yaratadi.

Taqdim etilgan model yordamida moliyaviy outsorsing nazariyalarining iqtisodiy samaradorlik darajasi, resurslardan foydalanish koeffitsienti va boshqaruv tejamkorligi miqdoriy ko'rsatkichlar asosida aniqlanadi. Har bir nazariya o'zining funksional yo'nalishi va amaliy qo'llanish sohasi bo'yicha turlicha iqtisodiy afzalliklarni namoyon etadi.

Tranzaksiya xarajatlari nazariyasi bozor sharoitida outsorsingning iqtisodiy asosini tashkil etib, buxgalteriya va payroll xizmatlarida 30–35% gacha xarajat tejallishini ta'minlaydi. Bu natija ichki va tashqi operatsion xarajatlarni o'rtasidagi tafovut bilan izohlanadi hamda moliyaviy resurslardan foydalanishning optimallashtirilgan mexanizmini aks ettiradi (2-jadval).

2-jadval. Moliyaviy outsorsing nazariyalari va ularning bozor samaradorligi ko'rsatkichlari

Nazariya	Xizmat turi	Samaradorlik (%da)	Ilmiy asoslangan izoh
Tranzaksiya xarajatlari	Buxgalteriya, ilovalar	29–34% xarajat tejalgan	Autsorsga topshirish
Agentlik nazariyasi	Audit-nazorat	24–31% aniqlik va shaffoflik ortgan	Tashqi monitoring vakil muammosini hal qilish
Stratejik nazariya	Budjet, KPI tahlil	32–39% tezkor qaror qabul qilish imkoniyati	Autsorsing strategik darajada samarali
Innovatsion outsorsing	Raqamli texnologiyalar	41–45% texnologik moslashuv	Avtomatlashtirish
Raqamli outsorsing	KPI, RPA, API, AI	45–55% vaqt va mehnat tejash	Avtomatlashtirilgan tizimlar-samaradorligi
ESG asosidagi nazariya	ESG audit hisobot	15–18% ishonchli tahlil	Barqarorlik mezonlari investitsion ishonchi
Dinamik salohiyat	Kredit, risk boshqaruvi	20–25% moslashuvchanlik ortadi	Tizimlar inqirozga bardosh
Tarmoq nazariyasi	Multi-provider servislar	25–30% xizmatlar oralig'i kengayadi	Tarmoqlashgan xizmatlar ko'lamni oshiradi

Tadqiqotda qo'llanilgan yondashuvning metodologik negizi quyidagi formulada ifodalanadi hamda u moliyaviy outsorsing samaradorligini baholashning matematik modelini aks ettiradi:

$$samaras_{MASB} = w_1 \cdot \frac{X_{ichki} - X_{tashqi}}{X_{ichki}} + w_2 \cdot \frac{I_{in.res.}}{I_{max}} + w_3 \cdot \frac{M_{mod.res.}}{I_{max}} + w_4 \cdot \frac{E_{eko} + E_{boshqaruv}}{2 \cdot I_{max}}$$

Bu yerda, X_{ichki} — xizmatni ichki bajarish xarajatlari; X_{tashqi} — outsorsing orqali bajarish xarajatlari [6]; $I_{in.res.}$ — inson resurslari samaradorlik indeksi [7]; $M_{mod.res.}$ — moddiy-texnik resurslar samaradorlik indeksi [8]; E_{eko} — iqtisodiy samaradorlik ko'rsatkichi [9]; $E_{boshqaruv}$ — boshqaruv samaradorligi ko'rsatkichi [10]; I_{max} — maksimal mumkin bo'lgan indeks qiymati; w_1, w_2, w_3, w_4 — samaradorlikka ta'sir ulushini ifodalovchi og'irlik koeffitsiyentlari.

Agentlik nazariyasi outsorsingni tashqi monitoring vositasi sifatida talqin etadi. Uning amaliy natijalari audit va nazorat xizmatlarida 25–30% shaffoflik hamda aniqlikning ortishi bilan ifodalanadi. Resurslarga asoslangan nazariya moliyaviy outsorsingni strategik ustunlikni ta'minlovchi model sifatida ko'rsatadi. Strategik boshqaruv nazariyasi va innovatsion outsorsing yondashuvlari bozor barqarorligining yuqori bosqichida muhim rol o'ynaydi. Ular korxonada boshqaruvida 30–45% tezkor qaror qabul qilish samaradorligini ta'minlab, boshqaruv siklini qisqartiradi hamda strategik rejalashtirishni optimallashtiradi. Eng yuqori iqtisodiy natijalar raqamli outsorsing modelida qayd etiladi. Ushbu model AI, RPA, API va KPI texnologiyalarining integratsiyasi orqali 50–60% vaqt hamda mehnat tejallishini ta'minlaydi. ESG yondashuvi va dinamik salohiyat nazariyasi outsorsingning barqarorlik va moslashuvchanlik o'lchovlarini aniqlashga xizmat qiladi. ESG modeli 15–18% ishonchlilikning ortishini, dinamik salohiyat esa 25% gacha moslashuvchanlik o'sishini ta'minlaydi. Bu esa moliyaviy outsorsing xizmatlarining ijtimoiy mas'uliyat, risk-menejment va barqaror moliyaviy tizimlar bilan uyg'unlashuv darajasini ifodalaydi.

Umuman olganda, model natijalari moliyaviy outsorsing xizmatlar bozorida nazariy yondashuvlarning ustuvorlik xaritasini shakllantiradi. Unda raqamli va innovatsion nazariyalar eng yuqori samaradorlikni, tranzaksiya va agentlik nazariyalari esa tejamkorlik va ishonchlilikni ifodalovchi asosiy strategik yo'nalishlar sifatida ajralib chiqadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Moliyaviy outsorsing xizmatlar bozorining rivojlanish bosqichlari tahlili shuni ko'rsatadiki, bu soha o'z evolyutsiyasida oddiy yordamchi xizmatlardan strategik boshqaruv mexanizmigacha bosqichma-bosqich yuksalgan murakkab iqtisodiy jarayondir. 1970–1990-yillarda shakllangan boshlang'ich bosqich amaliy tajriba va tashqi buxgalteriya xizmatlarini soddalashtirish bilan bog'liq bo'lgan bo'lsa, keyingi bosqichlarda outsorsing korporativ moliyaviy tizimning institutsional, raqamli va strategik tarkibiy qismiga aylandi. Moliyaviy outsorsing xizmatlari bozorining rivojlanishi nazariya va amaliyotning uzviy birlashuvi natijasida vujudga kelgan.

Moliyaviy outsorsing xizmatlar bozorini baholash nazariyasi — bu bozor ishtirokchilarining resurs salohiyati, xizmat sifati, strategik moslashuvchanligi va tashqi iqtisodiy omillar bilan o'zaro ta'sirini kompleks tarzda o'lchashga qaratilgan integratsion ilmiy konsepsiyadir. Ushbu yondashuv bir nechta fundamental iqtisodiy maktablar — tranzaksiya xarajatlari, agentlik, resurslarga asoslangan va strategik boshqaruv nazariyalari — sinteziga asoslanib, moliyaviy xizmatlar samaradorligini baholashning tizimli metodologiyasini shakllantiradi.

Moliyaviy outsorsingning bozor samaradorligini aniqlashda ichki va tashqi xarajatlar nisbatini baholash, inson kapitali hamda moddiy-texnik baza samaradorligini o'lchash, shuningdek, raqamli transformatsiya va ekologik barqarorlik omillarini integratsiyalash zarur. Bunday kompleks yondashuv xizmat ko'rsatish jarayonida iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik ta'sirlarning birgalikdagi natijasini aniqlash imkonini beradi. Natijada, moliyaviy outsorsing nazariyalarining uyg'unlashgan baholash tizimi iqtisodiy samaradorlik, innovatsion rivojlanish va strategik boshqaruvni integratsiya qiluvchi ilmiy asos sifatida namoyon bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Teece, D. J., Pisano, G., & Shuen, A. (1997). Dynamic capabilities and strategic management. *Strategic Management Journal*, 18(7), 509–533.
2. Coase, R. H. (1937). The nature of the firm. *Economica*, 4(16), 386–405. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0335.1937.tb00002.x>
3. Williamson, O. E. (1975). *Markets and hierarchies: Analysis and antitrust implications*. New York, NY: Free Press.
4. Corbett, M. F. (1989). *The outsourcing revolution: Why it makes sense and how to do it right*. New York, NY: Dearborn Trade Publishing.
5. Drucker, P. F. (1990). *Managing the Non-Profit Organization: Practices and Principles*. New York, NY: HarperCollins.
6. Deloitte (2022). *Global Outsourcing Survey*.
7. KPMG (2022). *Finance Function Benchmarking Report*. McKinsey (2023). *Strategic Finance Outsourcing Models*
8. Ernst & Young (2020). *Why ESG Matters in Outsourcing*.
9. Williamson, O. E. (1985). *The Economic Institutions of Capitalism*.
10. Accenture (2023). *Finance Transformation Through Digital Outsourcing*. Gartner Reports (2022–2024).

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
